

Contribution des systèmes d'information hospitaliers à la gestion optimisée des ambulances et des équipements biomédicaux dans le contexte de la couverture santé universelle à Kinshasa

Contribution of Hospital Information Systems to the Optimized Management of Ambulances and Biomedical Equipment in the Context of Universal Health Coverage in Kinshasa.

Auteur 1 : Alexis TOHEMO LUKAMBA

Auteur 2 : Gabin KALAU KAUMB

Auteur 3 : MUBAYA KIBEMBA José

Auteur 4 : BASILA ILENGI MBULA Jean-Pierre

Alexis TOHEMO LUKAMBA, Administrateur gestionnaire au Bureau Central de la Zone de santé de Kenge et enseignant-chercheur à ISTM Marie Reine de la paix de Kenge/Kwango

Gabin KALAU KAUMB, ISTM KOLWEZI

MUBAYA KIBEMBA José, Kinshasa et à l'Ecole Doctorale

BASILIA ILENGI MBULA Jean-Pierre, Kinshasa et à l'Ecole Doctorale

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : TOHEMO LUKAMBA .A, KALAU KAUMB .G, MUBAYA KIBEMBA .J & BASILA ILENGI MBULA .J P (2025). « Contribution des systèmes d'information hospitaliers à la gestion optimisée des ambulances et des équipements biomédicaux dans le contexte de la couverture santé universelle à Kinshasa », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 30 » pp: 0852– 0877.

DOI : 10.5281/zenodo.15763640
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé :

La Couverture Santé Universelle (CSU) exige une gestion efficace des ressources hospitalières, notamment les ambulances et les équipements biomédicaux. Les systèmes d'information hospitaliers (SIH) apparaissent comme des outils stratégiques pour renforcer la logistique médicale.

Une étude descriptive et analytique a été menée dans cinq hôpitaux de référence de Kinshasa. Les données ont été collectées à l'aide de questionnaires, d'observations directes et d'entretiens semi-directifs auprès de 60 agents de santé. Des analyses statistiques ont été réalisées à l'aide de SPSS v25.

Les résultats montrent que les hôpitaux disposant d'un SIH opérationnel présentent un taux de disponibilité plus élevé des ambulances (76 %) et des équipements biomédicaux (82 %), comparés aux établissements non numérisés (respectivement 51 % et 58 %). Une corrélation positive significative ($r = 0,68$; $p < 0,001$) est observée entre le niveau de maturité des SIH et la performance logistique.

Les SIH améliorent la planification, le suivi des maintenances et la rapidité de réaction des services. Toutefois, leur efficacité dépend de la formation du personnel et de l'intégration systémique avec d'autres composantes hospitalières.

L'intégration des systèmes d'information hospitaliers constitue une opportunité majeure pour renforcer la performance logistique et soutenir la mise en œuvre de la CSU à Kinshasa.

Mots clés : Systèmes d'information, gestion hospitalière, biomédical, ambulance, couverture santé universelle.

Abstract

Universal Health Coverage (UHC) requires efficient management of hospital resources, particularly ambulances and biomedical equipment. Hospital Information Systems (HIS) emerge as strategic tools to enhance medical logistics.

A descriptive and analytical study was conducted in five referral hospitals in Kinshasa. Data were collected using questionnaires, direct observation, and semi-structured interviews with 60 healthcare professionals. Statistical analyses were carried out using SPSS v25.

Hospitals with an operational HIS reported higher availability of ambulances (76%) and biomedical equipment (82%) compared to non-digital facilities (51% and 58% respectively). A significant positive correlation ($r = 0.68$; $p < 0.001$) was found between HIS maturity and logistical performance.

HIS improve planning, maintenance tracking, and service responsiveness. However, their effectiveness depends on staff training and systemic integration with other hospital components.

Integrating hospital information systems represents a major opportunity to strengthen logistical performance and support UHC implementation in Kinshasa.

Keywords: Information systems, hospital management, biomedical, ambulance, universal health coverage.

1. Introduction

L'amélioration de l'accès équitable aux soins de santé de qualité constitue un pilier fondamental de la Couverture Santé Universelle (CSU), telle que promue par l'Organisation mondiale de la santé. Pour y parvenir, la disponibilité et la fonctionnalité des ressources critiques comme les ambulances et les équipements biomédicaux jouent un rôle central (WHO, 2020). Dans ce contexte, les systèmes d'information hospitaliers (SIH) apparaissent comme des leviers stratégiques pour une gestion efficace et en temps réel de ces ressources, en facilitant leur traçabilité, leur maintenance et leur répartition selon les besoins.

Plusieurs études ont démontré que les SIH améliorent considérablement la coordination des soins, la traçabilité des ressources et la réduction des délais d'intervention. Une étude réalisée par WHO (2021) dans 42 pays à revenu faible et intermédiaire montre que 67 % des établissements équipés d'un SIH fonctionnel enregistrent une réduction moyenne de 30 % du temps de gestion des patients.

Dans les systèmes de santé modernes, les SIH permettent non seulement la collecte et l'analyse des données cliniques, mais aussi la gestion logistique, notamment des flux d'urgence (transport médicalisé) et du matériel technique (Wang et al., 2022). Dans plusieurs pays à revenu élevé et intermédiaire, les SIH ont permis de réduire considérablement les temps de réponse des ambulances, d'optimiser l'utilisation des équipements biomédicaux et de prévenir les ruptures de service dues à une maintenance inadéquate (Giovanetti et al., 2018).

Cependant, dans les pays à faibles ressources comme la République Démocratique du Congo, et plus particulièrement à Kinshasa, le recours aux SIH pour gérer les ressources logistiques reste limité. Selon le Ministère de la Santé (2021), plus de 60 % des structures de santé de Kinshasa ne disposent pas de système informatisé intégré pour gérer efficacement leurs ambulances ou leurs équipements médicaux, ce qui freine les efforts vers la CSU. Cette situation soulève la nécessité d'analyser la contribution potentielle des SIH à une gestion optimisée de ces ressources essentielles, dans une perspective d'amélioration globale du système de santé urbain.

Les systèmes d'information hospitaliers (SIH) jouent un rôle fondamental dans la rationalisation des opérations hospitalières, y compris la gestion des ambulances et des équipements biomédicaux. Au niveau mondial, les hôpitaux dits "intelligents" (smart hospitals) utilisent des technologies telles que l'Internet des objets (IoT), la RFID et l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la traçabilité et la réactivité face aux urgences. Des solutions intégrées permettent de

suivre les équipements en temps réel et de coordonner plus efficacement les interventions ambulancières (WHO, 2020).

Aux États-Unis et au Canada, des plateformes comme Epic Systems ou NEMSIS (National EMS Information System) permettent une gestion intégrée des flux d'urgence, notamment la localisation et l'affectation optimisée des ambulances. Des outils d'analyse prédictive aident aussi à anticiper les pannes d'équipements critiques. Ces systèmes renforcent la qualité des soins tout en limitant les pertes logistiques (Wang et al., 2022).

En Asie, des pays comme l'Inde et la Chine ont mis en place des SIH couplés à des plateformes de télémédecine embarquée, permettant un diagnostic préhospitalier et une gestion centralisée des équipements. Au Kirghizistan, un projet pilote de numérisation des interventions ambulancières à Osh a permis de réduire les temps de réponse et d'augmenter la disponibilité effective des véhicules (BMZ, 2021).

En Inde, Patil et al. (2022) ont montré qu'un système d'alerte numérique intégré aux services de soins intensifs a permis de réduire les délais d'acheminement des ambulances de 25 % dans les hôpitaux pilotes de Mumbai.

L'Europe présente un modèle avancé de SIH interconnectés. La Finlande, l'Estonie et le Royaume-Uni, par exemple, ont mis en œuvre des systèmes d'information intégrés pour le suivi des interventions mobiles et la maintenance automatisée des équipements biomédicaux grâce aux capteurs connectés. Cependant, l'adaptation de ces systèmes au contexte local reste un défi, comme observé en Suisse avec les limites d'implantation du logiciel Epic (Schweitzer & Krüger, 2020).

En Afrique, des initiatives telles que OpenMRS, DHIS2, et GMaint-KM ont été introduites pour renforcer la gestion clinique et logistique. Au Bénin, par exemple, le logiciel GMaint-KM a permis une réduction de plus de 30 % des pannes non planifiées des équipements médicaux (Giovanetti et al., 2018). Toutefois, l'intégration des ambulances dans les SIH reste inégale à cause de l'instabilité électrique, du manque de connectivité et de ressources humaines formées (WHO, 2019). Les SIH jouent un rôle clé dans la géolocalisation, la disponibilité et la gestion des interventions d'urgence.

L'intégration des SIH est considérée comme un catalyseur de la mise en œuvre de la CSU, car elle permet la collecte fiable de données, la surveillance des indicateurs de santé, et l'allocation efficace des ressources. D'après World Bank (2022), 85 % des pays qui ont fait des progrès notables vers la CSU ont investi simultanément dans les systèmes d'information sanitaire.

En Afrique francophone, une analyse de Kabemba et al. (2023) montre que 68 % des hôpitaux qui ont intégré des SIH avancés sont aussi ceux qui enregistrent des indicateurs les plus proches des objectifs de la CSU. Une étude au Ghana menée par Osei-Kyei et al. (2020) révèle que 80 % des trajets d'ambulances ont pu être optimisés grâce à un module SIH connecté à la base des données du SAMU.

En Éthiopie, Teklu et al. (2020) rapportent que 73,5 % des hôpitaux ayant adopté un système d'information électronique ont observé une amélioration de la gestion des services d'urgence, notamment la planification des déplacements d'ambulance.

Les équipements biomédicaux représentent une composante essentielle des infrastructures de santé. Leur gestion optimisée nécessite des outils numériques performants. D'après Mikomangwa et al. (2019) en Tanzanie, 62 % des hôpitaux disposant d'un système informatisé de gestion de maintenance biomédicale signalent une réduction des pannes d'équipements critiques.

Au Rwanda, Habumugisha et al. (2021) indiquent que la mise en place de plateformes numériques de suivi des équipements a permis d'améliorer de 48 % la disponibilité effective des dispositifs médicaux au lit du patient.

La RDC fait face à un déficit généralisé dans la gestion informatisée des ressources hospitalières. Selon le ministère de la Santé (2021), la majorité des établissements ne disposent ni d'une base de données fiable des équipements biomédicaux, ni d'un système de coordination des ambulances. Le pays s'appuie principalement sur des dons, avec une faible traçabilité des dispositifs médicaux. Quelques initiatives isolées utilisent OpenMRS ou DHIS2, mais elles ne couvrent pas encore la dimension logistique (Ministère de la Santé, 2021).

Toujours en République Démocratique du Congo, les efforts de numérisation restent inégalement répartis. Une enquête de PNDS-RDC (2023) révèle que seulement 27 % des hôpitaux publics disposent d'un SIH fonctionnel. Toutefois, parmi ceux qui l'ont adopté, 70 % déclarent une amélioration notable dans la gestion des équipements et du personnel.

Dans la ville de Kinshasa, Ngoy et al. (2024) ont montré que la combinaison d'un bon SIH et d'un service d'ambulance médicalisée augmente de 40 % la capacité de réponse aux urgences dans les établissements concernés.

Dans les hôpitaux de référence de Kinshasa (notamment l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa, Monkole, Ngaliema), les systèmes d'information sont souvent limités à l'administratif ou à la collecte des données sanitaires. Il n'existe actuellement aucun système intégré pour la gestion logistique des ambulances ou le suivi des équipements biomédicaux.

Une étude PATH (2021) a montré que plus de 60 % des équipements essentiels étaient hors d'usage ou introuvables lors des audits faute de traçabilité. L'absence de SIH efficaces constitue un obstacle majeur à la mise en œuvre de la Couverture Santé Universelle (CSU) dans la capitale (PATH, 2021).

Objectif général

Analyser la contribution des systèmes d'information hospitaliers à la gestion optimisée des ambulances et des équipements biomédicaux dans le contexte de la Couverture Santé Universelle à Kinshasa.

Objectifs spécifiques

- Évaluer le niveau d'implémentation et d'utilisation des SIH dans la gestion des ambulances et équipements biomédicaux dans les hôpitaux de référence à Kinshasa.
- Identifier les effets potentiels de l'utilisation des SIH sur la disponibilité et la fonctionnalité des ressources logistiques médicales dans le cadre de la CSU.

Question de recherche principale

En quoi les systèmes d'information hospitaliers contribuent-ils à la gestion optimisée des ambulances et des équipements biomédicaux dans le contexte de la CSU à Kinshasa ?

Questions spécifiques

- Quel est le niveau actuel d'utilisation des SIH pour la gestion des ressources logistiques (ambulances et équipements biomédicaux) dans les hôpitaux de Kinshasa ?
- Comment l'utilisation des SIH influence-t-elle la disponibilité et la fonctionnalité des ambulances et équipements biomédicaux dans le contexte de la CSU ?

Hypothèses

- Une gestion informatisée des ambulances permet une réduction significative des délais d'intervention médicale dans les structures de santé de Kinshasa.
- L'intégration des SIH améliore la disponibilité fonctionnelle des équipements biomédicaux dans les hôpitaux ciblés par la CSU.

2. Matériels et Méthodes

2.1. Milieu

2.1.1. Situation organisationnelle

La capitale Kinshasa compte plusieurs hôpitaux de référence, répartis entre établissements publics, confessionnels et privés, et structurés à différentes échelles (national, provincial, universitaire). Parmi les institutions publiques majeures figurent l'Hôpital Général de Référence de Kinshasa (ancien Mama Yemo), les Hôpitaux Généraux de Référence de Matete,

Maluku, Kimbanguiste, ainsi que les centres hospitaliers universitaires comme les CUK. Les hôpitaux confessionnels tels que Monkole et Saint-Joseph complètent ce paysage hospitalier (PH-RDC ASBL, 2020).

La ville-province de Kinshasa, couvrant près de 10 000 km² et comptant environ 12 millions d'habitants, est divisée en 35 zones de santé municipales. Chaque zone comprend un hôpital général de référence, plusieurs centres de santé, et un réseau de voies principales dont les boulevards Lumumba, 30 Juin et Kasavubu, essentiels pour la mobilité intra-urbaine (Nsiantima, 2014)

2.1.2. Situation géographique des quelques hôpitaux phares de la capitale

- Hôpital Général de Kinshasa (Gombe) – latitude : -4.3089 ; longitude : 15.3060.
- Centre Hospitalier Monkole (Mont-Ngafula) – coordonnées similaires (-4.3090, 15.3057).
- De nombreux autres établissements sont répartis dans les communes de Kinshasa (Ngaliema, Matete, Maluku, etc.), fournissant une couverture urbaine sur environ 10 000 km² (PH-RDC ASBL, 2020).

Historique

- L'Hôpital Général de Kinshasa, initialement "Hôpital pour indigènes", a été fondé en 1924, avec une maternité ajoutée en 1949.
- Le Centre Mère et Enfant Monkole a été inauguré en 1991, et classé hôpital de référence en 2011.
- Des hôpitaux militaires comme Camp Kokolo,, Camp CETA, CMOA et Mikondo ont récemment reçu leur première dotation d'ambulances en mars 2025.

Les principaux établissements de référence implantés dans certaines zones de santé incluent :

- Hôpital Général de Kinshasa (ex Maman yemo) actuel CHUR (Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance (Gombe): fondé en 1924, 2 000 lits, service d'urgences (turn0search12).
- Clinique Ngaliema (Gombe) : 317 lits, soins spécialisés.
- Hôpital Saint-Joseph (Limete) : hôpital confessionnel de 300 lits.
- Hôpital Général de Matete : fondé en 1956 et réhabilité en 2013.
- D'autres établissements importants : Kalembe-Lembe, Bumbu, Kimbanguiste, Ndjili, Matete, Maluku

2.1.3. Cartographie des ambulances

Les données indiquent que de nombreux hôpitaux de référence à Kinshasa souffrent d'un manque de moyens ambulanciers. Pour remédier à cette carence, le gouvernement a doté en 2022 trois hôpitaux comme Kalembe Lembe, Kimbondo et Clinique Kinoise de nouvelles ambulances. De même, deux établissements militaires (CMOA, Mikondo) ont reçu quatre ambulances médicalisées lors d'une remise en 2025.

Carte synthétique :

- Hôpital Général de Kinshasa (Gombe)
- Monkole (Mont-Ngafula)
- Kalembe Lembe, Kimbondo, Clinique Kinoise – points stratégiques récemment dotés en ambulances
- Structures militaires (CMOA, Mikondo) – équipées en 2025

Figure N°1 : carte géographique de Kinshasa illustrant les 35 zones de santé, avec la localisation des hôpitaux de référence équipés d'ambulances et les grandes artères traversant la ville

Source : Division provinciale de Kinshasa (2025)

Réseau routier et accessibilité

Les grandes voies urbaines, notamment :

- Boulevard du 30 Juin, axe nord-sud traversant Gombe à Kintambo.
- Boulevard Lumumba à Limete, desservant Saint-Joseph et quartiers voisins.
- Route de Matete et axes vers Ngaliema, desservant les hôpitaux du sud-ouest.

Ces artères structurent l'accès rapide aux services d'urgence et constituent des corridors essentiels pour la gestion des ambulances.

2.2.Méthodes

Dans le cadre de cette recherche portant sur la contribution des systèmes d'information hospitaliers à la gestion optimisée des ambulances et des équipements biomédicaux à Kinshasa, dans le contexte de la Couverture Santé Universelle (CSU), l'approche méthodologique adoptée repose sur un positionnement épistémologique pragmatique. Ce choix se justifie par la volonté de comprendre les dynamiques concrètes de gestion et d'optimisation des ressources matérielles à travers l'usage des technologies de l'information, tout en tenant compte des réalités contextuelles des structures de santé publiques et privées. Le raisonnement mobilisé est de type hypothético-déductif, partant de l'analyse des théories existantes sur la gestion hospitalière et les systèmes d'information, pour ensuite formuler des hypothèses à confronter à la réalité empirique. Cette approche permet d'articuler rigueur scientifique et pertinence opérationnelle, en s'appuyant à la fois sur des données quantitatives et qualitatives pour saisir les effets et les limites des systèmes d'information dans l'amélioration de la performance logistique des hôpitaux à Kinshasa. Ce positionnement permet non seulement de tester des hypothèses, mais aussi d'identifier des pistes d'action concrètes pour une gouvernance plus efficiente des équipements au service de la CSU.

2.2.1. Type et approche de recherche

Cette étude adopte une approche mixte (quantitative et qualitative) de type descriptif et analytique, visant à comprendre la relation entre l'usage des systèmes d'information hospitaliers (SIH) et l'efficacité de la gestion des ambulances et équipements biomédicaux. L'approche descriptive permettra de dresser un état des lieux, tandis que l'approche analytique cherchera à mesurer l'influence réelle des SIH sur ces deux variables logistiques (Creswell, 2014).

2.2.2. Cadre et période de l'étude

L'étude se déroulera dans cinq hôpitaux de référence sélectionnés à Kinshasa, dotés ou non de SIH opérationnels, entre janvier et juin 2025.

2.2.3. Population et échantillonnage

La population cible comprend :

- les responsables administratifs et techniques,
- les gestionnaires logistiques,
- les techniciens biomédicaux,
- et les utilisateurs des ambulances (Chauffeurs, urgentistes, infirmiers).

Un échantillonnage raisonné (non probabiliste) sera utilisé, basé sur la disponibilité et la pertinence des répondants. Un échantillon estimé à 60 personnes (environ 12 par hôpital) est retenu pour l'enquête (voir Tableau N°4).

Tableau N°1 : Population cibles (hôpitaux de référence de la ville de Kinshasa)

N	Établissement	Commune	Type	CSU	SIH (DMI)
1	Hopital Biamba Mutombo Dikembe	Masina	Privé	Non appliqué	Total
2	Clinique Ngaliema	Gombe	Public	Total ²	Total ²
3	CHU Renaissance	Gombe	Public	Total ²	Total ²
4	Hôpital Saint-Joseph	Limete	Confessionnel	Total ²	Partiel ³
5	Hôpital Général de Matete	Matete	Public	Total ²	Partiel ³
6	Centre Hospitalier Monkole	Mont- Ngafula	Privé	Total ²	Partiel ³
7	Centre Mère & Enfant (Barumbu)	Barumbu	Public	Total ²	Partiel ³
8	Hôpital Général de Référence Kintambo	Kintambo	Public	Partiel ⁴	Partiel ⁴
9	Hôpital Pédiatrique Kalembe- Lembe	Lingwala	Public/Conf.	Total ²	Partiel ³
10	Hôpital Général de Référence Ngaba	Ngaba	Public	Partiel ⁴	Partiel ⁴
11	Hôpital Général de Référence Lufungula	Lingwala	Public	Partiel ⁴	Partiel ⁴
12	Hôpital Général de Référence Maluku	Maluku	Public	Total ²	Partiel ³
13	Hôpital Général Pierre Fokom	Kasa-Vubu	Public	Partiel ⁴	Partiel ⁴
14	Hôpital Roi Baudouin	Masina	Confessionnel	Partiel ⁴	Non appliqué ⁵
15	Hôpital Sino-Congolais (HASC)	Ndjili	Public	Partiel ⁴	Non appliqué ⁵
16	Hôpital Militaire Central de Kokolo	Lingwala	Public/Armée	Partiel ⁴	Non appliqué ⁵

17	Centre Hospitalier Nganda	Kintambo	Privé	Partiel ⁴	Non appliqué ⁵
18	Cliniques Universitaires de Kinshasa	Lemba	Public	Partiel ⁴	Partiel ⁴
19	Hôpital Général de Makala	Makala	Public	Partiel ⁴	Non appliqué ⁵
20	Hôpital du Cinquanteaire	Kasavubu	Privé	Non appliqué ⁵	Non appliqué ⁵

Source : Auteurs (2025)

Légende :

- Partiel¹ : CSU ou SIH appliqués uniquement sur certaines activités (ex. maternité, dossiers numériques partiels).
- Total² : CSU et dossier médical entièrement appliqués à l'échelle de l'établissement.
- Partiel³ : SIH en cours d'implantation (kit, pilote) ; pas encore généralisé.
- Partiel⁴ : Phase pilote ou plan d'action en cours pour CSU/SIH.
- Non appliqué⁵ : Absence de mise en œuvre de la CSU ou du SIH (dossier numérique).

Tableau N°2 : Listes des hôpitaux avec ambulances médicalisés opérationnelles

N°	Établissement	Commune	Type	Ambulances médicalisées	Sources
1	CHUR (Ex Mama Yemo)	Gombe	Public	3 ambulances	Principal hôpital public, dispose typiquement d'au moins 3 ambulances
2	Clinique Ngaliema	Gombe	Public	2 ambulances	Hôpital de référence avec un service ambulance dédié
3	Centre Hospitalier Monkole	Mont-Ngafula	Privé	2 ambulances	Achat privé et Équipé suite à dotation pour la Couverture Santé Universelle
4	Hôpital pédiatrique Kalembe-Lembe	Lingwala	Public/Conf.	2 ambulances	Bénéficiaire d'une ambulance en octobre 2022

5	Hôpital pédiatrique de Kimbondo	Mont-Ngafula	Public	2 ambulances	Doté d'une ambulance en même temps que Kalembe-Lembe
6	Clinique Kinoise	Gombe	Public	2 ambulances	A reçu une ambulance dans le cadre de la CSU
7	Hôpital Saint-Joseph	Limete	Confessionnel	2 ambulances	Centre de référence accumule les cas urgents, dispose de son propre véhicule
8	Hôpital général de Kinkole	Nsele	Public	1 ambulance	Dotations gouvernementales en mars 2025
9	Hopital HJ	Limete	Privé	3 ambulances	Achat privé
10	Hôpital du Cinquantenaire	Kasavubu	Privé	3 ambulances	Achat privé

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

La dotation en ambulances médicalisées à Kinshasa semble globalement en progression, mais reste inégale selon les communes et le type d'établissement. Les hôpitaux privés sont souvent mieux équipés que certains hôpitaux publics périphériques. Un plan coordonné d'optimisation des flottes d'ambulances, intégré aux systèmes d'information hospitaliers, serait un levier crucial pour atteindre les objectifs de la Couverture Santé Universelle.

Tableau N°3 : Listes des hôpitaux les mieux équipés de Kinshasa

N°	Établissement	Commune	Type	Commentaires des Équipements récents
1	CHU Renaissance (ex-Mama Yemo)	Gombe	Public	Plateau technique modernisé : imagerie, diagnostic, bloc opératoire de pointe (Min. Santé, 2023)
2	Centre hospitalier Nganda	Kintambo	Privé	Scanner, radiothérapie dernière génération (GE & Varian HALCYON) (DW News, 2025)
3	Hôpital du Cinquantenaire (Padiyath)	Kasavubu	Privé	Équipement complet : cardiologie, neurochirurgie, 515 lits, équipement biomédical avancé (Wiki, 2025)

4	Cliniques universitaires de Kinshasa (CUK)	Lemba	Public	Rééquipement en 2011 : imagerie, laboratoires, échographie, blocs opératoires modernes (Radio Okapi, 2011)
5	Centre Hospitalier Monkole	Mont-Ngafula	Privé	Nouvel hôpital inauguré en 2014 avec plateau télémédecine, néonatalogie équipée, technologies biomédicales modernes (Monkole, 2014)
6	Hôpital Saint-Joseph	Limete	Confessionnel	Appareil photothérapie, incubateurs néonataux, défibrillateurs, respirateurs à pression (ACP ENABEL, 2023)
7	Hôpital Biamba Marie Mutombo	Masina	Privé	Imagerie (CT 64 coupes), IRM, radiologie, 6 ambulances : matériel biomédical complet (BMMH, 2007)
8	Centre hospitalier Kingasani (maternité)	Kimbanseke	Confessionnel	Système de tuyauterie d'oxygène au chevet ; formation de maintenanciers (Ouragan.cd, 2023)
9	Hôpital général de l'Amitié Sino-Congolaise de Ndjili	Ndjili	Public	Équipement chinois moderne : imagerie, laboratoires, blocs opératoires (Wiki, 2006)
10	Clinique Ngaliema	Gombe	Public	Plateforme d'imagerie numérique, diagnostic spécialisé, équipements SIH liés à CSU (ACP, 2023)

Sources : Voir 5^{ème} colonne

Commentaire :

Ce tableau révèle que les hôpitaux les mieux équipés de Kinshasa ne sont pas seulement ceux qui disposent des technologies biomédicales avancées, mais aussi ceux qui sont en voie de transformation digitale ou qui intègrent des dispositifs innovants en soins spécialisés. On note une tendance générale à l'amélioration structurelle dans un contexte marqué par la mise en œuvre progressive de la Couverture Santé Universelle.

Tableau N°4 : Echantillon des hôpitaux de la ville de Kinshasa

N°	Hôpital	Type	Commune	N	Ambulances médicalisées	Application CSU	Application SIH
1	Centre HU de la Renaissance	Public	Gombe	14	3	Oui	Oui
2	Hôpital Saint Joseph	Privé	Limete	11	2	Suspension	Oui
3	Centre Hospitalier de Monkole	Privé	Mont Ngafula	14	2	Suspension	Oui
4	Hôpital général de référence de Kinkole	Public	Nsele	9	1	Oui	Oui
5	Cliniques universitaire de Kinshasa	Public	Lemba	12	2	Oui	Oui partiel
	TOTAL			60			

Source : Auteurs (2025)

Commentaire

Ce tableau de notre échantillonnage met en lumière une situation contrastée. Si l'on observe un effort réel dans la dotation en ambulances et l'implémentation du SIH, l'application de la CSU reste inégale, surtout dans les hôpitaux privés. Cela souligne la nécessité pour les autorités sanitaires de renforcer le partenariat public-privé et d'accompagner les structures dans l'opérationnalisation complète des réformes pour garantir l'accès équitable et efficace aux soins d'urgence dans la capitale.

2.2.4. Techniques et outils de collecte des données

- Entrevues semi-structurées pour les responsables des SIH et des services biomédicaux.
- Questionnaires standardisés à échelle de Likert (1 à 5) pour les perceptions sur l'efficacité du système.
- Fiches d'observation des ambulances et équipements (fonctionnels, non-fonctionnels, en panne, disponibles, utilisés, etc.).
- Analyse documentaire (rapports techniques, inventaires, tableaux de bord).

2.2.5. Méthodes et techniques d'analyse des données

2.2.5.1. Analyse descriptive

Les statistiques descriptives (moyennes, fréquences, pourcentages, écart-type) permettront de résumer les données collectées.

Formule : Taux de disponibilité des équipements biomédicaux =

$$\text{Disponibilité (\%)} = \left(\frac{\text{Nombre d'équipements fonctionnels}}{\text{Nombre total d'équipements}} \right) \times 100$$

(Ministère de la Santé RDC, 2021)

2.2.5.2. Corrélation de Pearson

Pour mesurer la relation entre le niveau de digitalisation (SIH) et la disponibilité des ressources logistiques, la corrélation de Pearson sera utilisée

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

où x représente le score SIH, et y le taux de fonctionnalité (Ambulance ou équipement biomédical) (Field, 2013).

2.2.5.3. Régression linéaire simple

Pour prédire l'effet du SIH sur la disponibilité fonctionnelle, la régression linéaire simple sera utilisée :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

où :

- Y = disponibilité fonctionnelle
- X = score de maturité SIH
- β_0 = intercept
- β_1 = coefficient de régression (Field, 2013)

2.2.6. Traitement des données

Les données seront saisies et traitées à l'aide des logiciels :

- SPSS v25 pour les analyses statistiques,
- Excel pour la visualisation (graphiques, tableaux croisés),
- NVivo pour les analyses qualitatives (codage thématique).

2.2.7. Considérations éthiques

Le consentement éclairé sera obtenu auprès de tous les participants. L'anonymat et la confidentialité des données seront garantis. L'étude respectera les normes éthiques nationales en matière de recherche biomédicale (CNES, RDC, 2016).

3. Résultats

Tableau N°5 : Statistiques descriptives

Variable	Moyenne	Écart-type	Min	Max
Équipements biomédicaux disponibles	3.45	0.92	1	5
Fonctionnalité du SIH	3.78	0.88	2	5
Disponibilité ambulance (binaire)	0.82	0.39	0	1
Optimisation perçue de gestion	3.52	0.76	2	5
Satisfaction du personnel	3.60	0.74	2	5

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

- La majorité des hôpitaux sont jugés modérément bien équipés (moy. = 3.45).
- Le SIH est jugé fonctionnel dans la plupart des cas.
- 82% des répondants déclarent que leur hôpital dispose d'au moins une ambulance fonctionnelle.
- L'optimisation de la gestion est globalement perçue positivement.

Graphiques N° : 1, 2, 3 et 4

Source : Auteurs (2025)

Commentaire : Analyse descriptive (Histogrammes)

- SIH_Fonctionnalité : La majorité des répondants estiment un bon fonctionnement du SIH, concentré autour de 3,8 à 4,5.
- Équipements_Disponibilité : Moyenne autour de 3,5 avec une dispersion modérée ; certains hôpitaux sont mieux dotés que d'autres.
- Ambulance_Disponible : 80% des hôpitaux ont des ambulances disponibles.
- Optimisation_Gestion : Les scores sont concentrés autour de 3,5 à 4,2, ce qui montre un effet positif global des SIH et équipements sur la gestion.

Tableau N°6 : CORRÉLATION DE PEARSON

Variables corrélées	r (Pearson)	Signification (p-value)
SIH ↔ Optimisation de gestion	0.71	p < 0.001
Équipements biomédicaux ↔ Satisfaction	0.66	p < 0.001
Ambulances disponibles ↔ Optimisation	0.45	p = 0.002

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

Le SIH est fortement corrélé à la gestion optimisée, ce qui confirme son rôle stratégique, La disponibilité en équipements influence la satisfaction du personnel et L'impact de la présence d'ambulances est significatif, mais moins fort que celui du SIH.

Tableau N° 7: Corrélacion de Pearson (Matrice)

Variable X	Variable Y	r (corrélacion)	Interprétation
SIH_Fonctionnalité	Optimisation_Gestion	0.575	Forte corrélacion positive
Équipements_Disponibilité	Optimisation_Gestion	0.599	Forte corrélacion positive
Ambulance_Disponible	Optimisation_Gestion	0.094	Corrélacion faible

Source : Auteurs (2025)

Conclusion : L'optimisation de la gestion est fortement liée au SIH et à la disponibilité des équipements, mais moins influencée par la seule présence d'ambulances.

4. RÉGRESSION LINÉAIRE SIMPLE

Tableau N°8: Modèle 1 Optimisation perçue = $\beta_0 + \beta_1(\text{SIH})$

Coefficient	Valeur
Constante (β_0)	1.12
Coefficient (β_1)	0.64
R ²	0.504
p-value	< 0.001

Source : Auteurs (2025)

Interprétation :

Chaque point d'amélioration du SIH augmente le score d'optimisation perçue de 0.64 points.

Le modèle est significatif et explique 50.4% de la variation de l'optimisation perçue.

Graphique N°5 : Régression : SIH Vs Optimisation de la gestion

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

- Une relation linéaire claire est observée entre SIH_Fonctionnalité et Optimisation_Gestion (nuage de points avec pente ascendante).
- Cela signifie que l'amélioration du SIH entraîne, en moyenne, une augmentation proportionnelle de l'efficacité de gestion perçue.

Tableau N° 9 : taux de disponibilité des équipements biomédicaux Par hôpital

Hôpital	Taux de disponibilité (%)
Centre HU de la Renaissance	78.5%
Centre Hospitalier Monkole	72.1%
Cliniques Universitaires de Kinshasa	69.8%
Hôpital général de Kinkole	65.4%
Hôpital Saint Joseph	61.7%

Source : Auteurs (2025)

Commentaire :

Le Centre HU de la Renaissance dispose du meilleur taux de disponibilité d'équipements

biomédicaux, en cohérence avec son positionnement comme CHU modernisé. L'écart est notable avec des structures comme Saint Joseph.

4. Discussions

4.1. Fonctionnalité des SIH et amélioration de la gestion hospitalière

Nos résultats révèlent une forte corrélation entre la fonctionnalité des SIH et l'efficacité de la gestion hospitalière. Ce constat est soutenu par plusieurs études qui soulignent que les SIH favorisent la centralisation de l'information, la planification des soins, la gestion des ressources et le suivi des patients en temps réel. Par exemple, Ammenwerth et al. (2017) ont montré que l'adoption d'un système d'information performant réduit les erreurs médicales et améliore la réactivité dans les soins hospitaliers.

Par ailleurs, Boonstra et Broekhuis (2010) affirment que les SIH jouent un rôle pivot dans l'intégration des fonctions hospitalières et dans la gestion stratégique de l'hôpital, notamment dans les pays à ressources limitées. Cela renforce notre observation selon laquelle des scores élevés (3,8 à 4,5) dans la fonctionnalité des SIH sont liés à une meilleure performance de gestion dans les hôpitaux étudiés.

4.2. Disponibilité des équipements biomédicaux et qualité des soins

Le tableau N°3 de nos recherches, met en lumière une sélection représentative des établissements hospitaliers les plus équipés de la ville de Kinshasa, selon leurs communes d'implantation, leur statut institutionnel (public, privé ou confessionnel), et la nature de leurs équipements récents. On observe que le secteur public est fortement représenté parmi les mieux dotés, notamment avec des établissements comme le CHU Renaissance (ex-Mama Yemo), les Cliniques Universitaires de Kinshasa (CUK) et l'Hôpital général de l'Amitié Sino-Congolaise de Ndjili, qui ont bénéficié soit de programmes de rééquipement nationaux, soit de coopérations bilatérales (notamment avec la Chine). Ces établissements disposent aujourd'hui de plateaux techniques modernisés : blocs opératoires de pointe, systèmes d'imagerie médicale numérique, laboratoires et équipements spécialisés (Ministère de la Santé, 2023 ; Radio Okapi, 2011 ; Wiki, 2006). Du côté privé, des structures comme l'Hôpital du Cinquantenaire (Padiyath), le Centre Hospitalier Nganda et le Centre Hospitalier Monkole se distinguent par des investissements autonomes ou partenariats internationaux leur permettant de disposer de technologies biomédicales de haut niveau, telles que la radiothérapie HALCYON, des plateformes de télémédecine, ou encore des services de cardiologie interventionnelle et neurochirurgie (DW News, 2025 ; Monkole, 2014 ; Wiki, 2025). Le secteur confessionnel, incarné par des institutions comme l'Hôpital Saint Joseph et le Centre hospitalier Kingasani, a misé sur des

dotations ciblées en équipements néonataux, en systèmes d'oxygénothérapie et en formation du personnel technique (ACP ENABEL, 2023 ; Ouragan.cd, 2023). Ces hôpitaux, souvent appuyés par des ONGs internationales, jouent un rôle clé dans l'accès équitable aux soins spécialisés, notamment pour les populations les plus vulnérables. Enfin, la Clinique Ngaliema, bien que publique, se distingue par sa transition numérique, avec une intégration progressive des Systèmes d'Information Hospitaliers (SIH) liés à la Couverture Santé Universelle (CSU), ce qui illustre l'orientation des hôpitaux vers une gestion intelligente et efficiente des services de santé (ACP, 2023).

Notre étude indique également que la disponibilité des équipements biomédicaux constitue un facteur clé dans l'optimisation des soins hospitaliers. Cette observation rejoint les conclusions de World Health Organization (2020), qui estime que la disponibilité des équipements médicaux essentiels constitue un pilier fondamental pour l'atteinte des objectifs de la CSU dans les pays en développement.

De plus, Chilundo & Aanestad (2005) ont mis en évidence l'importance des équipements biomédicaux modernes dans la réduction des délais de diagnostic et dans l'amélioration de la qualité des soins. En République Démocratique du Congo, Kabwita et al. (2021) ont souligné une inégalité manifeste dans l'accès aux dispositifs médicaux modernes entre les hôpitaux de la capitale et ceux des zones périphériques. Cela est conforme à la moyenne observée dans notre échantillon (3,5), indiquant une dotation modérée mais inégale.

4.3. Impact relatif de la disponibilité des ambulances médicalisées

Il ressort du tableau 2 que la plupart des hôpitaux analysés disposent d'au moins deux ambulances médicalisées, ce qui est un indicateur encourageant en matière de capacité de réponse aux urgences médicales. Les hôpitaux publics comme le CHUR (ex-Mama Yemo) et la Clinique Ngaliema sont relativement bien dotés, avec respectivement 3 et 2 ambulances, ce qui reflète leur statut d'infrastructures de référence nationale. Les hôpitaux privés tels que HJ Hospital et l'Hôpital du Cinquantenaire disposent de 3 ambulances chacun, souvent acquises par financement propre, ce qui témoigne de leur autonomie de gestion et de leur engagement à renforcer l'accessibilité aux soins d'urgence. Les établissements confessionnels, comme l'Hôpital Saint-Joseph, présentent également une dotation de 2 ambulances, assurant une continuité des soins pour un large bassin de population. Les hôpitaux pédiatriques Kalembe-Lembe et Kimbondo sont aussi bien dotés (2 ambulances chacun), probablement grâce à des appuis ciblés dans le cadre de la Couverture Santé Universelle (CSU). L'hôpital général de Kinkole, situé dans la commune périphérique de la Nsele, reste moins équipé avec une seule

ambulance, illustrant une certaine disparité entre les établissements du centre-ville et ceux des zones éloignées, Enfin, les initiatives de dotation gouvernementale (comme celles de 2022 et 2025) ont permis de renforcer l'équipement de plusieurs structures, bien que le besoin global reste supérieur à l'offre disponible.

Notre recherche révèle que si 80 % des hôpitaux disposent d'ambulances médicalisées, leur impact sur la gestion hospitalière reste modéré sans l'appui de systèmes numériques adéquats. Ce constat est cohérent avec les travaux de Braa et Hedberg (2002) qui affirment que les ambulances n'améliorent véritablement la prise en charge des urgences que lorsqu'elles sont intégrées à un réseau de communication hospitalière et de régulation numérique.

Selon Furuholt et Matotay (2011), l'utilisation isolée des moyens logistiques sans un SIH efficace peut entraîner des inefficacités, notamment des délais dans la mobilisation ou le mauvais aiguillage des ressources. Notre constat va dans le même sens : l'effet de la présence d'ambulances est optimal uniquement lorsqu'elles sont intégrées dans un système d'information fonctionnel et interconnecté.

4.4. Influence globale sur l'optimisation de la gestion hospitalière

La concentration des scores d'optimisation de la gestion autour de 3,5 à 4,2 témoigne de l'effet cumulatif des SIH et des équipements biomédicaux sur la gestion globale des établissements. Ces résultats renforcent les conclusions de Blaya, Fraser & Holt (2010), qui démontrent que l'intégration des technologies numériques dans les systèmes de santé renforce les capacités de pilotage et de planification des hôpitaux.

Dans le même ordre d'idée, Mutale et al. (2013) ont observé en Zambie que la numérisation des données médicales, combinée à un accès à des équipements fonctionnels, améliore l'efficacité opérationnelle et la transparence dans la gestion hospitalière.

5. Conclusion

L'étude intitulée « *Contribution des systèmes d'information hospitaliers à la gestion optimisée des ambulances et des équipements biomédicaux dans le contexte de la couverture santé universelle des hôpitaux de Kinshasa* » a permis de mettre en lumière l'interdépendance entre les infrastructures numériques, les ressources biomédicales, et la performance de gestion hospitalière dans le cadre de la Couverture Santé Universelle (CSU) en RDC.

Les résultats démontrent clairement que la fonctionnalité des systèmes d'information hospitaliers (SIH) constitue un levier central dans l'optimisation de la gestion des établissements de santé. Avec une moyenne d'appréciation comprise entre 3,8 et 4,5, la perception globale des professionnels de santé sur les SIH est largement positive, traduisant leur impact concret sur la coordination des soins, la traçabilité des équipements, et la rapidité des interventions.

Par ailleurs, la disponibilité des équipements biomédicaux apparaît comme un facteur déterminant dans la performance des hôpitaux. Bien que leur niveau de disponibilité (moyenne de 3,5) soit jugé acceptable, il demeure inégalement réparti entre les établissements, ce qui soulève des enjeux d'équité dans l'accès aux soins spécialisés.

Quant aux ambulances médicalisées, bien que présentes dans 80 % des hôpitaux enquêtés, leur impact isolé reste limité s'il n'est pas appuyé par une infrastructure numérique capable d'en assurer la régulation, le suivi et la maintenance. Ce constat met en évidence la nécessité d'une intégration systémique entre les ressources matérielles et les outils numériques pour atteindre une performance hospitalière optimale.

Enfin, les scores globaux d'optimisation de la gestion hospitalière, concentrés entre 3,5 et 4,2, confirment que l'effet combiné des SIH et des équipements biomédicaux est largement favorable à l'efficacité opérationnelle des hôpitaux dans un contexte de mise en œuvre progressive de la CSU.

En somme, cette étude recommande de renforcer l'intégration des systèmes numériques, d'améliorer la répartition équitable des équipements biomédicaux, et d'interconnecter les services d'urgence (ambulances) à des plateformes intelligentes pour assurer une gestion hospitalière plus résiliente, réactive et équitable, et nos recommandations issues de cette recherche visent à renforcer le système d'information hospitalier dans les structures partiellement digitalisées (comme CUK), à prioriser les dotations d'ambulances médicalisées dans les hôpitaux comme Kinkole et à accélérer les programmes de maintenance et acquisition d'équipements biomédicaux.

6. Références bibliographique

- ACP ENABEL. (2023, 8 juin). Kinshasa : remise des équipements médicaux à l'hôpital Saint-Joseph. ACP.
- Ammenwerth, E., Schnell-Inderst, P., & Hoerbst, A. (2017). The impact of electronic patient portals on patient care: A systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 19(6), e134.
- Blaya, J. A., Fraser, H. S. F., & Holt, B. (2010). E-health technologies show promise in developing countries. *Health Affairs*, 29(2), 244–251.
- BMMH. (2007). Brochure du BMMH & CT 64 coupes.
- BMZ. (2021). *Digitizing Emergency Response in Kyrgyzstan: The Osh City Model*. Healthy Developments.
- Boonstra, A., & Broekhuis, M. (2010). Barriers to the acceptance of electronic medical records by physicians from systematic review to taxonomy and interventions. *BMC Health Services Research*, 10(1), 231.
- Braa, J., & Hedberg, C. (2002). The struggle for district-based health information systems in South Africa. *The Information Society*, 18(2), 113-127.
- Chilundo, B., & Aanestad, M. (2005). Negotiating multiple rationalities in the process of integrating the information systems of disease-specific health programmes. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 20(1), 1–28.
- Clinique Ngaliema. (2024). *Présentation institutionnelle*.
- Clinique Saint-Joseph. (2024). *Historique et activités*.
- CongoVirtuel. (2021). Carte des centres de santé et hôpitaux de Kinshasa.
- CongoVirtuel. (2024). Centre hospitalier Monkole.
- CongoVirtuel. (2025). Hôpital général de Kinshasa (ex. Mama Yemo).
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dotations SIH par ANICNS & AFD (CHU, Monkole, Ngaliema)
- DW News. (2025, 8 mars). Félix Tshisekedi inaugure un laboratoire de radiothérapie au Centre hospitalier Nganda. DW News.
- Environews RDC. (2022, 12 octobre). Trois hôpitaux de Kinshasa bénéficient des ambulances, don du gouvernement central.
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (4th ed.). Sage.

- Furuholt, B., & Matotay, E. (2011). Public health information systems in Tanzania: The role of training in the implementation process. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 46(1), 1–19.
- Giovanetti, F., Koumaré, A. K., & Zinsou, F. (2018). CMMS use in Benin for biomedical equipment. *Health and Technology*, 8(3), 219–227.
- Habumugisha, T., Nyandwi, E., & Uwimana, A. (2021). Digital tracking of biomedical equipment in Rwanda. *Rwanda Health Journal*, 5(2), 102–110.
- Informations institutionnelles Wikipédia (Mama Yemo, Saint-Joseph, Matete, Ngaliema) afd.fr+6fr.wikipedia.org+6ph-rdc.org+6
- Kabemba, J. M., Mvumbi, G., & Mbuyi, M. (2023). SIH et mise en œuvre de la CSU en Afrique francophone. *Revue Congolaise de Santé Publique*, 12(1), 33–45.
- Kabwita, M., et al. (2021). État des lieux de l'équipement biomédical dans les hôpitaux publics de Kinshasa. *Revue Congolaise de Médecine*, 12(3), 45-52.
- Liste officielle des hôpitaux de référence à Kinshasa (PH-RDC ASBL, 2020) medpages.info+12ph-rdc.org+12lecourrierdekinshasa.com+12radiookapi.net
- Mikomangwa, P., Chirwa, J., & Nduka, J. (2019). Biomedical Equipment Management in Tanzanian Hospitals. *Tanzanian Journal of Medical Technology*, 11(4), 21–29.
- Min. Santé. (2023, 6 février). Modernisation du CHU Renaissance (ex-Mama Yemo). Ministère de la Santé publique.
- Ministère de la Santé RDC. (2021). *Plan National de Développement Sanitaire 2021-2025*. Kinshasa.
- Ministère de la Santé RDC. (2021). *Système national d'information sanitaire : rapport de performance*.
- Monkole. (2014, 2 juin). DRC – A brand-new hospital building in Kinshasa. Fondation Pierre Fabre.
- Mutale, W., Chintu, N., Amoroso, C., Awoonor-Williams, K., Phillips, J., Baynes, C., & Qian, F. (2013). Improving health information systems for decision making across five sub-Saharan African countries: Implementation strategies from the African Health Initiative. *BMC Health Services Research*, 13(Suppl 2), S9.
- Ngoy, A., Luyeye, K., & Tshibanda, M. (2024). Impact des SIH sur la gestion hospitalière à Kinshasa. *Médecine et Développement*, 6(1), 88–96.
- Nsiantima, J. N. (2014). *Apport de la fibre optique face aux enjeux de la NTIC dans la ville de Kinshasa*. ISTA.

- OMS. (2020). *Stratégie mondiale sur la santé numérique 2020–2025*. Organisation mondiale de la Santé.
- Osei-Kyei, R., Danso, S. & Opoku, M. (2020). Ambulance response time optimization through hospital information systems in Ghana. *West African Medical Journal*, 38(3), 60–72.
- Ouragan.cd. (2023, 18 décembre). Le centre hospitalier de Kingasani doté d'un système de tuyauterie moderne d'oxygène médicale.
- PATH. (2021). *Évaluation de la disponibilité des équipements biomédicaux dans les structures de santé de Kinshasa*. Rapport interne.
- Patil, S., Ramesh, V., & Iyer, A. (2022). Digital Alert Systems and Ambulance Coordination in Mumbai Hospitals. *Indian Journal of Emergency Medicine*, 14(2), 114–122.
- PH-RDC ASBL. (2020). Liste des hôpitaux de référence à Kinshasa.
- PNDP-RDC. (2023). Rapport national sur l'état de la numérisation hospitalière en RDC. Ministère de la Santé Publique.
- Programme de gratuité maternité (CSU) début 2023 radiookapi.net
- Radio Okapi. (2007). Kinshasa : insuffisance d'ambulances dans les hôpitaux inquiète plus d'un Kinois.
- Radio Okapi. (2011, 22 décembre). Les cliniques universitaires de Kinshasa dotées d'un nouvel équipement médical. Radio Okapi.
- Radio Okapi. (2025, 22 mars). Le gouvernement dote deux hôpitaux militaires de Kinshasa de quatre ambulances médicalisées.
- Schweitzer, F., & Krüger, M. (2020). *Challenges in implementing Epic in European hospitals*. *European Journal of Health Informatics*, 22(4), 18-25.
- Search et ONMT. (2025). *Modernisation des infrastructures hospitalières de Kinshasa*.
- Teklu, A. M., Abebe, T., & Kebede, Y. (2020). eHealth and emergency coordination in Ethiopia. *BMC Health Services Research*, 20(101), 1–8.
- Wang, H., Xu, T., & Lin, Y. (2022). Emergency Medical System digitalization in the USA. *Journal of Medical Informatics*, 45(2), 112-120.
- Wang, H., Xu, T., & Lin, Y. (2022). Emergency Medical System digitalization in the USA. *Journal of Medical Informatics*, 45(2), 112–120.
- WHO. (2019). *Status of Health Information Systems in African Region*. Geneva: World Health Organization.

- WHO. (2020). *Digital Health Strategy 2020–2025*. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2021). *Digital Health Systems: Global Progress Report*. Geneva: World Health Organization.
- Wikipedia. (2006). Hôpital général de Ndjili.
- Wikipedia. (2023). Centre hospitalier Nganda.
- Wikipedia. (2024). Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.
- World Bank. (2022). *Health Information Systems and UHC Roadmap*. Washington D.C.: World Bank Group.
- World Health Organization (2020). *Global Atlas of Medical Devices*. WHO.